

ЁШЛАРНИ ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ ЖАРАЁНИДА ЗАМОНАВИЙ ТАРҒИБОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.

Курбанов Гани Абилович

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, дотсент, резервдаги подполковник.
тел: +998977772825*

Аминжанов Қурбон Хабибуллаевич

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, резервдаги полковник.
тел: +998977202209*

Хамидуллаев Фатхулла Лутфулла ўғли

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
талабаси
тел: +998930611908*

hamidullayevfatxulla@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741796>

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда долзарб масалалардан бири бўлган ёшларни ҳарбий ватанпарварлик тарбияси жараёнида замонавий тарғибот технологиялари, маънавий-маърифий ишлар тизими тадбирларини ташиқил этишида тарғибот ишлари муҳим аҳамиятга эгалиги. Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаида, тарғибот-ташвиқотни ташиқил этишида ташиқилий тамойиллари тартиби баён этилган.

Annotation: This article highlights the importance of propaganda work in the process of educating military-patriotic patriotism among young people, modern propaganda technologies, and organizing systematic events of spiritual and educational work. It is described the order of organizational principles of educating youth in a military-patriotic spirit and organizing propaganda.

Калим сўзлар: Тарғибот-оғзаки ёки оммавий ахборот воситалари орқали муайян гояларнинг жамоатчилик онгида оммалаштиришига йўналтирилган фаолият. Ташвиқот-маълум бир ижтимоий гуруҳ ёки оммани кўзланган мақсад сари фаолликка ундайдиган тарғибот фаолият. Тарғибот технологияси муайян маънавий тарғибот тадбири дастури самарасини кафолатловчи жараён.

Key words: Propaganda is an activity aimed at popularizing certain ideas in the public consciousness through oral or mass media. Propaganda is propaganda activity

that motivates a certain social group or public to act towards an intended goal. Propaganda technology is a process that ensures the effectiveness of a specific moral propaganda program of activities.

Тарғибот (лот. пропаганда - тарқатилиши керак бўлган маълумот) - оғзаки ёки оммавий ахборот воситалари орқали муайян гоёларнинг жамоатчилик онгида оммалаштиришга йўналтирилган фаолиятдир.

Маънавий-маърифий ишлар тизими тадбирларини ташкил этишида **тарғибот ишлари** муҳим аҳамиятга эга.

Тарғибот ишлари орқали ёшлар ва ҳарбий хизматчилар орасида юксак марраларга ва илғорликка эришган намунали шахслар ва замон қаҳрамонларининг фаолияти ва ишларини тарғиб этиб бориш, уларнинг садоқат ва бурч, ҳалоллик ва поклик, масъулият ва жавобгарлик, жасурлик ва мардлик, юксак ватанпарварлик туйғуларини мустаҳкамлаб бориш, уларга ғоявий-сиёсий таъсир қилиш ҳамда ҳарбий хизмат билан боғлиқ (давлат ва жамият) манфаатларни ифода этишга қаратилган тадбирлар ташкил этилади.

Тарғибот ишлари ҳарбий қисм кўмондонлигининг ижодий уюшмалар, маданият муассасалари, давлат ва жамоат ташкилотлари, шу жумладан Ўзбекистон ёшлар иттифоқи билан ҳамкорликда ёшлар ва ҳарбий хизматчиларнинг тизимли ва мақсадли фаолиятини ифодаладиган, уларга маънавий тушунча ва тамойилларни чуқур сингдирадиган, онги ва қалбларида ватанпарварлик, садоқат, фахр ва ғурур туйғуларини ҳамда мустаҳкам ирода, Ватан тақдири учун масъулият ҳиссини оширадиган, юклатилган ўқув-жанговар вазифаларни сифатли ва ўз вақтида тўлақонли бажаришга йўналтирадиган амалий тадбирлар мажмуи ҳисобланади.

Тарғибот ишлари оғзаки шаклда (тезкор ахборот, суҳбатлар, маърузалар, муайян мавзуга бағишланган музокара ва семинарлар, мавзули кечалар, мунозара ва баҳслар), нашрли (газета, журнал, деворий газета, қўлланма, жанговар варақа, китоб ва бошқа адабиётлар мутолааси), кўرғазмали воситалар (плакат, фотомонтаж, панно, расмлар, китоб кўрғазмалари, шунингдек, радио эшиттириш ва радиомулоқотлар, теле-видео дастурларни жамоа бўлиб томоша ва муҳокама қилиш ҳамда бошқалар) орқали олиб борилади.

Ташвиқот - одамларни шавқлантириш, уларга таъсир ўтказиш мақсадида ёзма ва оғзаки шакллардаги ундаш, даъват қилиш, шу асосда уларнинг қалбида завқ-шавқ, муҳаббат ёки нафрат уйғотишни ўз ичига олади.

Ташвиқот (лот. агитация - ҳаракатга келтирмоқ) - маълум бир ижтимоий гуруҳ ёки оммани кўзланган мақсад сари фаолликка ундайдиган тарғибот фаолиятидир. Ташвиқотнинг оғзаки, нашрий ва аудио, видео турлари мавжуд бўлиб, у ғоят таъсирчан ижтимоий-сиёсий кураш воситаси ҳисобланади.

Барча замон ва маконларда ҳам, ўз халки келажагини ўйлаган ҳар қандай мамлакатда ҳам аҳоли давлат томонидан олиб борилаётган сиёсат, ислохотлар, ўзгаришлардан маълум даражада хабардор қилиб борилган. Бу эса жамиятни

бирлаштириш, умуммиллий мақсадлар йўлида сафарбарликни таъминлаб, давлат ва жамият бирлигига эришишдек мақсадларга хизмат қилган.

Ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясини ташкил этишда тарғибот ишларини таъсирчанлигини таъминлайдиган замонавий инновацион ва интерфаол усул ва услублардан, ахборот-коммуникацион тизимлардан кенг ва унумли фойдаланиш катта самара беради. Кичик бир видеолавҳа ҳарбий хизматчиларнинг онги ва тафаккурига узун бир мақола ёки маърузадан кўра самаралироқ таъсир этади. Шу боис, тадбирларни ўтказиш вақтида видеоматериаллар, телевидение ва радио имкониятларидан ҳамда оммавий ахборот воситаларининг бошқа турларидан кенг қамровли фойдаланиш йўлга қўйилиши керак.

Телерадио воситалардан ташқари матбуот материалларидан ҳам унумли фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилади. Чунки матбуот материаллари доимий ва узоқ вақт давомида ҳарбий хизматчиларнинг онги ва хулқ-атворида таъсир ўтказувчи, ҳарбий жамоалардаги барқарор ахлоқий-руҳий ҳолатни сақлаб туришга хизмат қилади.

Жамият маънавий хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорлигини таъминлашда эҳтиёжлар ва манфаатларнинг янги шаклларга бориши ўз навбатида уларнинг самарали, қисқа муддатда ва сифатли тарзда қондирилишини таъмин этувчи фаолиятни йўлга қўйилишини тақоза этади. Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглиги феноменини юксалтириш билан узвий боғлиқ бўлган, унга янги мазмун ва моҳият бахш этувчи тарғибот-ташвиқот фаолияти билан алоқадор ижтимоий дастурлар бугунги куннинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёни олиб бориш учун ижтимоий ва сиёсий фанларнинг ютуқлари, маънавий тарғиботчининг салоҳиятидан самарали ва унумли фойдаланиш вазифаси маънавий ва маърифат ишида тегишли технология ва инновацияларни қўллаш ва ундан унумли фойдаланишни тақоза этади.

Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглик феноменини юксалтириш ишида **тарғибот технологиялари** бирмунча мураккаб услубларни ўз ичига олади.

Маънавий тарғибот технологиялари — тарғибот мақсадига эришишнинг умумий мазмуни, яъни аввалдан лойиҳалаштирилган тарғибот жараёнининг яхлит тизим асосида, кетма-кет амалга ошириш, аниқ тарғибот мақсадига эришиш йўлида муайян усул ва воситалар тизимини ишлаб чиқиш, ҳамда тадғибот жараёнини юқори даражада ташкил этишни ифодалайди.

Тарғибот технологияси муайян маънавий тарғибот тадбири дастури асосида ташкил этиладиган, аниқ маърифий мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсадни самарасини кафолатловчи жараён мазмунидир.

Бугунги глобаллашув даврида маънавий таҳдидларнинг кучайиб бораётган

шароитида маънавий-маърифий тарғибот жараёнларини такомиллаштириш, тарғибот ишларини режалаштиришга янгича ёндашувларни талаб этмоқда. Маънавий-маърифий ишларга технологик ёндашув мазкур жараёнларни аниқ воситалар ёрдамида самарали олиб бориш ва қўйилган тарғибот мақсадларига муваффақиятли эришиш натижаларини кафолатлайди.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарғибот-ташвиқотни ташкил этишида қуйидаги ташкилий тамойилларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:

Узлуксизлик (маънавий бағрикенглик тамойилини ёшларга сингдириб боришни доимийлигини таъминлаш).

Кенг қамровлилик (жамиятда ёшларнинг барча тоифаларини маънавий бағрикенглик маданиятини тарбиялаш, маънавий таҳдидларга қарши ғоявий иммунитет билан қуроллантириш).

Босқичма-босқичлилик (ёшларни маънавий тарбиялашда таълимнинг барча босқичларида чора-тадбирларни ташкил этиш, таълимдан ташқари фаолиятда ҳам кетма-кет ташкилий ишларни олиб бориш).

Фаоллик (ёшлар маънавий тарбиясига жамиятни барча аъзоларини, ижтимоий институтларини фаоллигини таъминлаш, интерактив жараёнларни ташкил этиш).

Илғор тарғибот-ташвиқот (маънавий тарбияда тарғибот-ташвиқот ишларида ёшлар ўртасида энг илғор услублар ва технологияларидан фойдаланиш).

Меъёрийлик (ёшлар ўртасида маънавий тарбия ишларида баландпарвозлик, расмиятчилик ва буйруқбозликка йўл қўймаслик).

Натижадорлик (тарғибот тадбирларида юксак натижаларга, юқори самараларга эришиш, ёшлар маънавий хавфсизлиги ва барқарорлигини тўлиқ таъминлаш).

Ёшлар қалбида ватанпарварлик туйғусини камол топтиришда маънавий-маърифий тарғибот ишларини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу маънавий тарғибот иши учун ахборотларни тўплаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш ва узатиш билан боғлиқ жараёнларни олиб боришни таъмин этади. Бугунги замонавий шароитда маънавий-маърифий ишларни кўлами ва мазмуни ошиб бораётганлигини ҳисобга олсак, ҳар бир тарғибот даврига кўра тадбирлар каталогини шакллантириб, доимий фойдаланиш учун архив ташкил этиш ва тўплаб бориш муҳим жараёндир. Мазкур услуб орқали олиб борилган тарғиботлардан кейинги фаолиятда ҳам қиёсий ўрганиш ва фойдаланиш ишларида қўлланилиши мумкин.

Тарғибот жараёнида **ахборот** мақсадга эришишнинг асосий воситаларидан биридир. Маънавий тарғиботда ахборотнинг кўлами, мазмуни ва даражаси қуйидаги мезонлар билан боғлиқ:

маънавий тарғиботчисининг касбий тайёргарлик даражаси;

тарғиботчининг тегишли маънавий муаммоларни кўйишда ва масалалар ечимини тавсия қилишда ҳаёт тажрибаси;

муҳим маънавий-маърифий мазмундаги ахборотларни излаб топиш ва уларни тегишли фаолиятда қўллашда етарли маҳорат;

тарғибот тадбирида тегишли ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларига эга бўлиш ва уларни ўрганиш, қайта ишлаш ва узатиш шарт-шароитларини мавжудлиги;

ахборотларни ўз ўрнида ўзлаштириш ва аудиторияга ҳавола этишда билимлар ва кўникмаларнинг юқорилиги;

тарғиботчида мамлакат ва ҳудудлар миқёсида ахборотларни олиш ва узатиш имкониятларнинг мавжудлиги.

Ҳарбий-ватанпарварлик тадбирларини ўтказишда ахборот ва коммуникациятехнологиялари воситалари муайян амалларни аниқ, мунтазам, режали ва онгли равишда амалга оширишга кўмаклашади.

Ҳарбий-ватанпарварлик тадбирларини ўтказишда фойдаланиш мумкин бўлган воситаларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

Мультимедиа - тадбирларда ахборотнинг турли хил кўринишлари: рангли тасвирлар ва графика, матн ва графикда динамик ҳамда ҳдракатли эффектлар, овозларнинг чиқиши ва синтезланган мусиқалар, анимация, шунингдек, мавзули видеоклиплар ҳамда видеофильмлардан фойдаланиш;

Интерактив доска - бу компьютер ёки бошқа манбадаги тасвирларни проектор орқали намойиш этадиган сенсорли экран ҳисобланади. Махсус дастурий таъминотга эга бўлган матн, расм, видео ва аудио маълумотлар тушириш имконини беради.

Видеоанжуман - ўзаро узоқдаги гуруҳлар орасида рақамли видеоёзув ёки оқимли видео кўринишида маълумотларни алмашиш, йиғилиш ва мунозаралар ўтказиш жараёнини таъминлайди.

Аудиоанжуман тармоқ технологияси тизими ва телефондан фойдаланган ҳолда турли географик нуқталарда жойлашган бир қанча шахслар ва гуруҳларнинг маълумотларини овозли - рақамли кўринишда алмашиш жараёнини таъминлайди.

Ёшларни маънавий, ҳам маънавий бағрикенглик фазилатларини камол топтириш, жамиятда инсонпарварлик, ватанпарварлик жиҳатларини юксалтириш ишлари уларнинг шахс сифатидаги камолоти ва ижтимоий тафаккурини ошишига, ўзликни англаш, мустақил фикр юритишга ва ўз келажак истиқболини самарали яратишга қодир бўлган кишилар қилиб тарбиялашга замин ҳозирлайди.

Маънавий бағрикенглик туйғуси ёшларни жамиятнинг маънавий тараққиёт мезонларини, унинг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-фалсафий ҳамда социологик талқинларини чуқур ўзлаштириши, шу билан биргаликда илмий-назарий гоялар қуролланишига муҳим мезон бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда ёшларни ёт ғоялар таъсиридан асраш ва уларни маънан етук ва жисмонан баркамол этиб тарбиялаш умуман кечиктириб бўлмайдиган вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарғибот ишларининг таъсирчан воситаларидан бири **ижтимоий мулоқот** ҳисобланади. Шунинг учун ёшларнинг оилада ота-она билан, таълим-тарбия муассасаларида ўқитувчилар ва мураббийлар билан, жамоатчилик орасида жамоат ташкилотлари вакиллари ва оқсоқоллар билан ижтимоий мулоқотга киришиши уларда ватанпарварлик туйғуларини намоён бўлишида муҳим ўрин тутади. Мазкур жараён ёшларга ижтимоий намуна ва ихлосмандлик туйғулари билан биргаликда кечади.

Ижтимоий мулоқотда радио, телевидение, интернет, газета, журналлар, бадий ҳамда илмий адабиётнинг ўрни бекиёс бўлиб, улардаги ватанпарварлик мавзулар ёшларникамол топишида муҳим ўрин тутади.

Ёшлар ўз ижтимоий-маънавий ҳаёт фаолиятлари давомида жамиятдаги кўпгина инсонлар, кишилар жамоалари, ижтимоий гуруҳлар билан теран доимий мулоқотда бўлади. Бу эса, жамиятда ёшлар фаолиятининг асосий мезонига айланиб, уларнинг жамиятдаги бошқа аҳоли тоифалари билан ўзарояқинлашуви оқибатида самимий мулоқот ва бағрикенглик туйғулари вужудга келади.

Бу ҳақда мутахассис олимларнинг фикрича, “Биргаликдаги фаолият давомида одамлар турли фикрлар, ўй-хаёллар, ҳис-кечинмалар билан ўртоқлашадилар. Бунда ўй-фикрлар, ҳис-кечинмаларни ахборот сифатида, коммуникацияни эса ахборот алмашинуви сифатида талқин этиш мумкин. Аммо шуни эътиборга олиш керакки, инсонлараро коммуникация шунчаки ахборот алмашинувидан иборат эмас. Чунки мулоқот жараёнида ахборот нафақат узатилади, балки шакллантирилади, аниқлаштирилади, ривожлантирилади”.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан боғлиқ тарғибот тадбирларини инновацион ёндошув асосида, яъни замонавий, янгиликларга тўла, ривожланган технологик омилларни ҳисобга олиб ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Тарғибот тадбирларида инновацион жараёнлар иштирокчилари ўз билимлари, салоҳияти ва креатив қобилиятларини ишга солиши, замонавий технологик билимларни ҳам ишга солиши зарур ҳисобланади.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тарғибот сифатини ошириш қуйидати инновацион мақсадларга эришишни назарда тутади:

инновацион маънавий-маърифий маълумотлар ва ахборот маҳсулотларини ишлаб чиқиш;

юқори малакали тарғибот соҳаси мутахассисларни амалиётга тайёрлаш юзасидан замонавий усуллар жорий этиш, уларни технологик қуроллантириш асосида инновацион муҳит яратиш;

маънавий-маърифий ишлар сифати ва узлуксизлигини инновацион асосларда таъминлаш;

маънавий-маърифий тарғибот соҳаси ходимларининг касбий инновацион

даражаси ва мутахассислик малакасини доимий равшанлаштириб бориш;
янги замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда маънавий-
маърифий жараённи узлуксиз такомиллаштириб бориш.

Олимларнинг таъкидлашича, “Муσταқил миллий ижтимоий тараққиёт янги сифатий босқичга ўсиб ўтишини таъминлашда моддий ва маънавий ишлаб чиқариш жараёнларини диалектик тарзда уйғунлаштиришнинг яна бир усулини инновацияларни иқтисодиёт ва маънавият соҳасига жорий этиш асосида уларни уйғун тарзда ривожлантиришни йўлга қўйиш ташкил этади.

Бу усул ёшларнинг меҳнат фаолиятини иқтисодиёт ва маънавият билан уйғун тарзда ташкил этиш асосида ривожлантиришнинг диалектик хусусиятларини ўзида ифодалаган воситалар орқали иш юритади”.

Умуман олганда ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарғибот-ташвиқот ишлари доирасида чора-тадбирларни инновацион асосда амалга ошириш зарурияти куйидагилардан иборат:

Биринчидан, ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда жойларда маънавий-маърифий тарғиботлар олиб бориш жараёнида муҳим мақсадларга эришишнинг қулай, самарали ва инновацион усулларни тақдим этади;

Иккинчидан, давлат идоралари ва жамоат ташкилотларининг ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш борасидаги тарғибот тадбирларида самарали мулоқот орқали бу жараёндаги муаммоларни, вужудга келиш сабаблари ҳамда уларни самарали бартараф этиб бориш борасида муҳим хулосалар билан таъминлаб туради;

Учинчидан, тарғиботда фойдали ва инновацион усулларини, бугунги кун учун аҳамиятли бўлган замонавий технологиялар ва воситаларни жорий этилишига кўмаклашади;

Тўртинчидан, тарғибот ва ташвиқот орқали ёшлар, давлат ва жамоатчилик тузилмалари ўртасида муҳим ижодий ва инновацион муносабатларни ўрнатиш ва унинг амалиёти ёшларнинг ижтимоий ҳаётдаги ўрнини янада юксалтиришга қаратилади;

Бешинчидан, жамият маънавий ҳаёти барқарорлигини таъминлаш жараёнида ёшлар-жамоатчилик-давлат тизимида ўзаро муносабатлар орқали ижтимоий масъулиятни таъминлайди, маънавий соҳада такомилга хизмат қилади, бу борада илғор усулларни ўзлаштириб, ундан фойдаланади.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик ва маънавий-ахлоқий тарбиясини ташкил этиш тизимини такомиллаштириш, ўтказилаётган тадбирларнинг таъсирчанлигини ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирининг 2019 йил 19 февралдаги 128-сонли буйруғида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида, ҳарбий қисм ва муассасаларда “**Ҳарбий ватанпарварлар**” тарғибот гуруҳи тузилган ва ёшлар ўртасида кенг қамровли

тушунтириш, тарғибот-ташвиқот ишлари йўлга қўйилган.

“Ҳарбий ватанпарварлар” тарғибот гуруҳининг асосий вазифалари этиб куйидагилар белгиланган:

худудда ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш ва уларнинг ижтимоий фаоллигини янада ошдириш;

ёшларнинг онгу шуурига ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлишига, эгаллаган касбига садоқати ва фидойилиги билан Ватан равнақи ва юрт тараққиётига салмоқли ҳисса қўшиш тушунчаларини етказиш;

ўқувчи-ёшларни Ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириш;

ёшларга буюк тарихимиз, миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг ҳаётмиздаги ўрни ва аҳамиятини чуқур тушунтириш;

ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, турли ёт ғоялар ва оммавий маданият таъсиридан ҳимояланиш ҳиссини уйғонишига кўмаклашиш;

ёшларда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларга дахлдорлик ҳиссини шакллантириш;

ёшларга Ватанимизнинг мустақиллиги, юртимиз барқарорлиги ва хавфсизлигини, халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётини ҳимоялашда миллий армиямизнинг ўрни, аҳамияти ва жанговар салоҳиятини кенг тушунтириш.

Тарғибот гуруҳи ишларини ташкил этиш бўйича режа-жадваллар ҳар чорак учун туман худудий ҳарбий-маъмурий сектор раҳбари билан келишилган ҳолда ишлаб чиқилади ва режада асосий эътибор худудда жойлашган лицейлар, мактаблар, олий таълим муассаларида ёшларни кенг жалб этган ҳолда маънавий-маърифий тадбирлар, тарғибот акциялари ўтказилишига қаратилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси. - Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги ЎРҚ-406-сон Қонуни 14.09.2016 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисидаги” ПҚ-3898 сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 26 августдаги Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисидаги ПҚ-451- сонли қарори.
5. Шавкат Мирзиёев. “Буюк келажакимизни мард ва олий жаноб халқимиз билан бирга қураимиз” –Т.: Ўзбекистон, 2017.
6. Шавкат Мирзиёев. “Еркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” –Т.: Ўзбекистон, 2017.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 июндаги “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
8. Авлоний А. Туркий гулистон `худ ахлоқ. – Т.: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.
9. Қурошов М. Тарғибот тамойиллари. – Т. Маънавият, 2015. – 32 б.

